

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

Escritura sin estrés en la docencia
jurídica universitaria

Yeriny del Carmen Conopoima Moreno

<https://orcid.org/0000-0001-9998-3681>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Escritura sin Estrés en la Docencia Jurídica Universitaria

Recibido: 17/04/2025
Revisado: 05/05/2025
Aceptado: 12/05/2025
Publicado: 21/06/2025

Yeriny del Carmen Conopoima Moreno

Resumen

La escritura académica universitaria, suele estar cargada de rigidez y ansiedad lo que, frena la creatividad y la producción docente. Frente a ello, se presenta la propuesta Escritura sin Estrés, creada por la autora bajo el pensamiento de algunas autoras (Villegas & García, 2015) y aplicada en la Carrera de Derecho de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE). El propósito fue acompañar a los docentes en sus procesos de escritura, fortalecer la producción científica y aportar al cumplimiento del Plan de Investigación 2025-2. La metodología se ubico en un enfoque mixto, apoyada en revisión documental y de campo. Se aplicaron cuestionarios en el Taller sin Estrés. Los hallazgos muestran predominio del estilo visual, preferencia por la escritura nocturna y el uso creciente de herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial. Se concluye que el Café de Escritura sin Estrés constituye un espacio formativo, que fomenta la cultura investigativa y resignifica la relación de los docentes con la escritura.

Palabras clave: **Docencia Jurídica, Escritura Creativa, Investigación, Universidad**

Doctora en Ciencias de la Educación y Derecho Constitucional, Docente Universidad Estatal Península de Santa Elena Ecuador, y.conopoima@upse.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-9998-3681>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Stress-Free Writing in University Legal Teaching

Recibido: 17/04/2025

Revisado: 05/05/2025

Aceptado: 12/05/2025

Publicado: 21/06/2025

Yeriny del Carmen Conopoima Moreno

Abstract

Academic writing at universities is often fraught with rigidity and anxiety, which hinders creativity and teaching productivity. In response to this, the author presents the Stress-Free Writing proposal, created by the author based on the ideas of several authors (Villegas & García, 2015) and applied in the Law School at the Santa Elena Peninsula State University (UPSE). The purpose was to support faculty in their writing processes, strengthen scientific production, and contribute to the fulfillment of the 2025-2 Research Plan. The methodology used was a mixed approach, supported by documentary and field reviews. Questionnaires were administered in the Stress-Free Workshop. The findings show a predominance of the visual style, a preference for nighttime writing, and the increasing use of digital tools, including artificial intelligence. It is concluded that the Stress-Free Writing Café constitutes an educational space that fosters a research culture and redefines faculty members' relationship with writing.

Key Words: Legal Teaching, Creative Writing, Research, University

Doctor of Educational Sciences and Constitutional Law, Professor at the Santa Elena Peninsula State University, Ecuador, y.conopoima@upse.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-9998-3681>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Introducción

El acto de escribir, lejos de ser una técnica instrumental, constituye un proceso complejo en el que confluyen dimensiones cognitivas, emocionales y sociales. En el ámbito universitario, y particularmente en la docencia del Derecho, la escritura académica suele percibirse con rigidez y temor, lo que limita la creatividad y el pensamiento crítico. Por el contrario, debe entenderse como un proceso social y epistémico como señalan Villegas y García (2015) atravesado por factores cognitivos y emocionales que inciden directamente en la producción del conocimiento.

Sin embargo, la escritura presenta problemas de redacción, uso limitado de conectores, falta de claridad entre ideas principales y secundaria, así como el temor reiterado a la página en blanco. La fluidez de las ideas presenta muchos obstáculos que pueden evidenciar una escritura como una práctica condicionada por las emociones, bloqueos acompañados a las variables que puedan identificarse dentro del ámbito personal y profesional.

Frente a esta problemática, la autora diseñó la propuesta Escritura sin estrés, aplicada en un taller, organizado por el Instituto de Investigación Científica y Desarrollo de Tecnologías (INCYT) en el marco del Simposio 2025. También, el Café de Escritura sin Estrés, desarrollado en la Carrera de Derecho de la UPSE. En este orden de ideas, ambas propuestas tributan al cumplimiento del Plan de Investigación 2025-2, y buscan acompañar a los docentes en sus procesos de escritura, resignificar su relación con la producción científica y fortalecer la cultura investigativa.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

En atención a la problemática planteada, el objetivo del artículo es reflexionar acerca de los resultados de la experiencia de la propuesta de escritura sin estrés y mostrar cómo los espacios de acompañamiento a los docentes universitarios pueden contribuir a disminuir la ansiedad los bloqueos de ideas, potenciar la creatividad y favorecer la producción científica académica. A tales efectos, el artículo este se organizó en cuatro apartados. El primero, se presentó la metodología utilizada; el segundo se exponen los principales resultados obtenidos; el tercero se discuten los hallazgos a la luz de la literatura especializada en escritura académica y cuarto se formulan las conclusiones destacando los aportes de la propuesta al fortalecimiento de la investigación universitaria en el marco del plan de investigación 2025-2 de la carrera de Derecho de la Universidad estatal Península de Santa Elena Ecuador.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Métodos

El enfoque fue mixto, con un diseño documental y de campo, orientado a la sistematización de experiencias y al análisis reflexivo de las prácticas en el Café de Escritura sin Estrés. Se combinaron dos fuentes principales. En primer lugar, la normativa institucional, se consideró el Reglamento de Investigación de la UPSE (2023) en particular los artículos 14 y 23, que establecen el fortalecimiento de la investigación formativa y científico-técnica, garantizando la integración entre docencia, investigación y vinculación social.

En segundo lugar, se analizaron los aportes teóricos de Villegas y García (2015) quienes conciben la escritura universitaria como proceso social y epistémico, transversalizado por dimensiones cognitivas y emocionales. Esta perspectiva orientó el marco conceptual de la propuesta Escritura sin Estrés. De forma complementaria, se aplicó un cuestionario en línea durante el Taller, en el que participaron 14 docentes de la Carrera de Derecho.

Los datos, fueron recolectados a través de un instrumento que incluyó 10 ítems, distribuidos en cinco categorías; estilos de aprendizaje, generación de ideas, horarios productivos, herramientas digitales y obstáculos de escritura. El mismo se realizó con consentimiento informado para el uso académico y de investigación de la información recopilada. Esto permitió el análisis de frecuencia de los datos, organizados en tablas y figuras generadas directamente del formulario. Posteriormente, los hallazgos se interpretaron desde la perspectiva reflexiva planteada por Villegas, en consonancia con los lineamientos del Reglamento de Investigación de la UPSE (2023).

Asimismo, se incorporaron citas textuales de autores especializados en escritura académica (Aitchison & Guerin, 2014; Carranza & Pérez, 2021; Anaya-Figueroa et al, 2023; Bassi Follari, 2017; Chaverra et al, 2022), lo que permitió contrastar los resultados con marcos teóricos previos y fortalecer la discusión. En el caso de Aitchison & Guerin (2014) la traducción al español del documento se realizó inicialmente con apoyo de IA de OpenAI y fue revisada por la autora, siguiendo las prácticas actuales de transparencia académica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

¿Cuál es su estilo de aprendizaje predominante?

Gráfico 1. Estilo de aprendizaje predominante en los docentes

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Carrera de Derecho, Café de Escritura, UPSE 2025-2).

Se observa, que la mayoría de los docentes se identificó con un estilo de aprendizaje visual. Esto significa que los procesos de acompañamiento en escritura deben apoyarse en recursos gráficos, como mapas conceptuales o esquemas, para favorecer la comprensión y reducir la ansiedad frente a la escritura académica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

¿Cómo te sientes más cómodo (a) generando ideas?

Gráfico 2. Estilo de aprendizaje predominante en los docentes

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Carrera de Derecho, Café de Escritura, UPSE 2025-2).

Los docentes señalaron que, las conversaciones académicas y la lectura de textos similares son los mecanismos más efectivos para generar ideas. Este hallazgo conecta con la propuesta del Café de Escritura, que busca justamente espacios colectivos de diálogo como disparadores de la escritura.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

¿Cuál es tu horario más productivo para escribir?

Gráfico 3. Horario productivo para la escritura académica

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Carrera de Derecho, Café de Escritura, UPSE 2025-2).

El predominio del horario nocturno, como momento productivo refleja que la escritura se realiza, en muchos casos, fuera de la jornada laboral.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Resultados

¿Qué herramientas digitales usas frecuentemente para escribir o revisar textos ?

Gráfico 4. Estilo de aprendizaje predominante en los docentes

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Carrera de Derecho, Café de Escritura, UPSE 2025-2).

El uso extendido de Word y la incorporación creciente de ChatGPT y Grammarly muestra que, los docentes están combinando recursos tradicionales y emergentes. Esto abre la necesidad de discutir, en clave ética y pedagógica, cómo la inteligencia artificial puede integrarse a la práctica académica sin aumentar la dependencia tecnológica.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Discusión

Los resultados obtenidos. confirman lo planteado por Villegas y García (2015), la escritura académica universitaria debe comprenderse como un proceso colectivo, de producción de conocimientos, donde los factores cognitivos, pueden potenciarse con actividades en el contexto cotidiano, que genere emociones positivas y por, ende, disminuya el estrés de la escritura. El predominio del estilo visual y la preferencia por la escritura nocturna revelan que los docentes adaptan la escritura a sus propios ritmos y recursos, lo que refuerza la necesidad de estrategias flexibles de acompañamiento. En esta línea, Aitchison y Guerin (2014, p.12) sostienen:

... que los grupos de escritura hacen mucho más que simplemente desarrollar habilidades de escritura... también brindan un espacio emocional importante para los estudiantes de doctorado y los investigadores que inician su carrera. Para muchos, el compañerismo del grupo imparte un sentido de conexión y pertenencia a una comunidad académica para aquellos en el proceso de desarrollar identidades de investigadores. A veces esto se debe a una práctica compartida, como en el grupo de escritura de estilo Shut up & Write!/ typing pool (Mewburn, Osborne y Caldwell; Murray), o debido a una ubicación compartida, como asistir a un retiro de escritura residencial (Knowles & Grant). Pero este sentido de conexión y pertenencia parece ser producido por la mayoría de las formas de grupos de escritura, ya que Guerin busca interpretar a través de la lente de la teoría del intercambio de regalos, argumentando que la retroalimentación recíproca establece una dinámica que une a los individuos en estas comunidades...

Este planteamiento coincide con la experiencia del Café de Escritura sin Estrés, que no solo fortaleció habilidades técnicas, sino que también generó un entorno de pertenencia y acompañamiento, reduciendo la soledad del proceso académico. De manera complementaria, Carranza y Pérez (2021, p.280) advierten:

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

La forma para explicitar este conocimiento adquirido es a través del recurso de las citas. En la comunidad académico-científica, una actividad tan común y tan cotidiana, realizada especialmente por redactores expertos que se dedican específicamente a la investigación, como la citación de fuentes y su adecuada referenciación, puede constituir un verdadero problema para aquellos estudiantes que recientemente ingresan a la educación superior y cuya mayoría apenas se inicia en la escritura académica, o para aquellos que propiamente no han desarrollado sus habilidades de literacidad académica, a pesar de ya tener cierto tiempo inmersos en ese tipo de comunidad.

La observación, conecta directamente con los talleres realizados: citar y referenciar son prácticas que los docentes identificaron como fuente de dificultad y que en el Café se abordaron de manera práctica, brindando herramientas claras para fortalecer la confianza en sus producciones. Por su parte, Anaya-Figueroa, Brito-Garcías y Montalvo-Castro (2023, p.88) resaltan la importancia del contexto inicial.

La escritura es una habilidad que se adquiere desde los primeros años de la educación. El hogar y las aulas de los primeros grados son los espacios donde el ser humano se vincula, primero con la lectura y luego con la escritura, de manera lúdica. Sin embargo, para muchos, ya resulta una actividad frustrante por diversos factores, que pueden estar vinculados a la madurez, el entorno, la motivación o, incluso, la metodología utilizada por los profesores y padres de familia. Este contexto inicial, muchas veces resulta ser clave para el éxito o fracaso de la escritura académica en la universidad.

Este planteamiento ayuda a comprender por qué algunos docentes enfrentan bloqueos al momento de escribir: sus experiencias previas marcan el modo en que se relacionan con la escritura en la Universidad. De allí que el Café de escritura sin estrés represente un espacio de resignificación, donde se construye una relación más positiva y formativa con la escritura académica. Asimismo, Bassi Follari (2017, p.101) enfatiza:

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

...la escritura académica en las universidades: ni se enseña ni se aprende. No suele haber cursos formales de escritura en las facultades de ciencias «blandas» y, menos aun, en las de ciencias «duras». Típicamente, las (in)habilidades de escritura surgen como epifenómeno de otros aprendizajes, aparentemente más edificantes: se aprende a escribir, a través de una práctica no formalizada, en el curso de aprender “verdaderos contenidos”. Las dificultades a las que me he referido, entonces, apenas podrían considerarse una sorpresa: son el resultado esperable de una praxis. A pesar de esto, la frase “No saben escribir”, refiriéndose a los/as estudiantes, es casi un cliché de las conversaciones entre académicos/as. Mi pregunta a este respecto sería: ¿Y cómo habrían de saber?

Lo planteado refuerza que el déficit en escritura no es responsabilidad exclusiva de los estudiantes o docentes, sino de la ausencia de formación formal en las universidades. En respuesta, Escritura sin estrés aporta un modelo de acompañamiento que busca llenar ese vacío institucional. Finalmente, Chaverra Fernández, Calle-Álvarez, Hurtado Vergara y Bolívar Buriticá (2022, p.227) explican:

En la discusión sobre la escritura en la educación superior se identifican diferentes conceptos a ella asociados, como son los de escritura académica, escritura científica y escritura disciplinar. Sin embargo, sus alcances y acepciones se encuentran vinculados a propósitos comunicativos, cognitivos, divulgativos o formativos. En general, estos conceptos reflejan una preocupación por el aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura en los estudiantes de pregrado y posgrado, para el acceso a los conocimientos académicos y científicos desde un enfoque de proceso, superando el enfoque remedial, desde el cual subsanar los problemas lingüísticos y discursivos que se presentan para producir un texto.

Los resultados obtenidos, respecto al estilo de aprendizaje predominante siendo el visual de 57. 1%, así como sentirse más cómodo para generar ideas 42.9% en las conversaciones académicas, así como con la lectura de texto similares.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Se destaca el horario señalado, como más productivo para escribir con un 57.1% la noche, un 57.1% de los docentes plantea que de las herramientas digitales usadas frecuentemente para escribir o revisar texto, el Word encabeza la preferencia, luego el modelo de IA ChatGPT.

Lo planteado permite confirmar que la escritura académica universitaria, debe partir de los estilos, ritmo y herramientas diversas con el cual se sienta con más comodidad el académico para su producción científica. Esto se articula con el pensamiento de Villegas y García (2015), sobre la escritura académica universitaria el cual también debe comprenderse como un proceso social y estilos, ritmos y con apoyo de herramientas diversas. Se debe resaltar que los docentes al identificar sus propios ritmos y condiciones para su creatividad, favorece una escritura sin estrés desde la autenticidad del sujeto y no bajo presiones externas, constituyéndose la productividad nocturna como muestra de participación e integrar la escritura en rutinas más flexibles convirtiéndose a un espacio personal de reflexión y creación.

Se colige de los hallazgos que, el taller diseñado para la escritura denominado café de escritura sin estrés, se consolidó como un espacio para acompañar y reflexionar de forma colectiva, que permitió a los docentes, identificar la fortalezas y debilidades en su perfil de investigador, con ello, podrán definir a su ritmo el método más eficaz para que sus ideas sean producidas sin bloqueos. De esta forma la experiencia no sólo fortaleció la escritura académica desde un enfoque humano, sino que se vincula con el cumplimiento del plan de investigación 2025-2 de la carrera de derecho de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de Ecuador, favoreciendo así el cumplimiento de las metas institucionales. De igual manera, a los docentes se les ofreció una herramienta como es la bibliometría como estrategia para orientar sus artículos y ver tendencias en revistas de alto impacto mundial para proyectarse en Scopus y otras bases de datos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Conclusiones

La propuesta Escritura sin estrés, constituye un modelo innovador para humanizar la docencia jurídica y la investigación universitaria. Escribir e identificar cuáles son los bloqueos y ritmo de productividad. De ahí la importancia, que esta sea conocida para organizar los aportes y fortalecer a quienes se inicien en la escritura académica. La experiencia del Café de escritura sin estrés demuestra que es posible revertir bloqueos y déficits institucionales mediante espacios colectivos de acompañamiento, logrando que la escritura se transforme de una práctica percibida como rígida y ansiosa a una experiencia compartida, agradable y reflexiva.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Referencias

- Aitchison, C & Guerin, C. (Eds.). (2014). Writing groups for doctoral education and beyond: Innovations in practice and theory. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203498811>
- Anaya-Figueroa, T. M., Brito-Garcías, J. G & Montalvo-Castro, J. (2023). Retos de la escritura académica en estudiantes universitarios: una revisión de la literatura. Conrado, Revista Pedagógica de la Universidad de Cienfuegos, 19(91), 86–94. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v19n91/1990-8644-rc-19-91-86.pdf>
- Bassi Follari, J. E. (2017). La escritura académica: 14 recomendaciones prácticas. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, 17(2), 95–147. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1986>
- Carranza Gutiérrez, A. M & Pérez Álvarez, B. (2021). El alcance argumentativo del sistema de citas y referencias en las habilidades de escritura académica de universitarios. Educatio Siglo XXI, 39(2), 277–300. <https://doi.org/10.6018/educatio.406581>
- Chaverra Fernández, D. I., Calle-Álvarez, G. Y., Hurtado Vergara, R. D & Bolívar Buriticá, W. A. (2022). Una revisión de investigaciones sobre escritura académica para la creación de un centro de escritura en línea en la educación superior. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 27(1), 224–247. <https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v27n1a11>
- Universidad Estatal Península de Santa Elena. (2023). Reglamento de Investigación. UPSE.
- Villegas, C & García, L. A. (2015). Lectura y escritura en la universidad: procesos fundamentales en la comunicación del conocimiento. REDHECS: Revista de Humanidades, Educación y Comunicación Social, 10(19), 121–137. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6844509>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073